

LITERATURA INFANTIL E MATEMÁTICA: uma proposta de abordagem para o desenvolvimento da visualização Geométrica

Regiane Ferreira da Silva Santos
Juara/MT
regianef37@gmail.com

Eberson Paulo Trevisan
Sinop/MT
eberson.trevisan@ufmt.br

Resumo: este estudo apresenta a obra intitulada “Descubra o poder de Radu e um novo jeito de ver: através do olhar, fascinantes descobertas”. Um livro de Literatura Infantil, parte de nosso Produto Educacional desenvolvido no decorrer do curso do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática (PPGECM), Mestrado Profissional, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A obra foi concebida como parte de uma proposta pedagógica, que visa contribuir com o ensino e a aprendizagem de Geometria nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Isto posto, definimos como questão norteadora a seguinte pergunta “quais os impactos do uso de uma Literatura Infantil na aprendizagem de conceitos geométricos, com foco nos processos de visualização e representação de figuras, segundo a Teoria de Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval?” Dessa forma, tivemos como principal objetivo, verificar as possíveis contribuições do uso de uma Literatura Infantil, pautada nos elementos da TRRS para aprendizagem, oportunizando a melhoria dos processos de visualização e exploração das figuras geométricas. O enredo da história é embasado e fundamentado pela Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), desenvolvida pelo teórico francês Raymond Duval. Para o desenvolvimento da pesquisa nos pautamos na metodologia de abordagem qualitativa. Quanto a análise dos dados utilizamos elementos da Análise de Conteúdos de Laurence Bardin, cujos resultados apontaram avanços quanto a habilidade cognitiva de visualização das figuras. Dessa forma os sujeitos da pesquisa demonstraram progresso nos gestos intelectuais, para interpretação, análise e resolução dos problemas propostos.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Ficção; Ensino Fundamental; Visualização em Geometria; Registros de Representação Semiótica.

1- Introdução

Iniciamos essa seção apresentando de forma sucinta o Produto Educacional, nosso livro de Literatura Infantil desenvolvido e elaborado no curso do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências da Natureza e Matemática- PPGECM, da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT. A obra intitulada: DESCUBRA O PODER DE RADU E UM NOVO JEITO DE VER- Através do olhar fascinantes descobertas, traz um enredo de

narrativa ficcional, o qual é embasado e fundamentado pela Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), esta, desenvolvida pelo teórico francês Raymond Duval.

O livro traz uma história onde a trama delinea de forma articulada a TRRS sob a perspectiva dos elementos para aprendizagem em Geometria: os olhares, as apreensões e a desconstrução dimensional das formas. Com o propósito de oportunizar a melhoria no processo de visualização e exploração de figuras em um contexto de ensino e aprendizagem. Diante do exposto, exploramos a obra em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental, a escolha quanto ao referido nível de escolaridade se deu ao fato da experiência de atuação profissional dos autores.

Quanto ao gênero textual pretendido, a história revela uma narrativa ficcional, que leva os personagens a resolverem desafios, desvelando novas descobertas geométricas. Isto posto, podemos dizer que o Livro de Literatura Infantil apresenta características de um livro paradidático. Dalcin (2007, p. 30, grifos da autora), descreve que, textos paradidáticos com narrativas ficcionais, são construídos “a partir de uma ‘história’ fictícia, em que os personagens vivenciam situações que os levam a ‘descobrir’ os conhecimentos matemáticos”.

Por tratar-se de uma narrativa, nos preocupamos em atender aos pré-requisitos estabelecidos pela tipologia do gênero textual. Diante disto, apresentamos cinco elementos presentes na narrativa: o enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. O enredo é composto pela introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho.

Na próxima seção discorreremos sobre a revisão de literatura, detalhes da elaboração e produção da obra bem como metodologia da pesquisa. Na sequência daremos destaque aos resultados da pesquisa desenvolvida na utilização do livro e considerações finais.

2- Revisão de Literatura

Realizamos um mapeamento bibliográfico com o objetivo de identificar publicações pertinentes à temática investigada, especialmente aquelas cujo enredo contemplasse os fundamentos da Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS). Nesse processo iniciamos um estudo para análise de publicações realizadas no recorte temporal de 2016 a junho 2023. O período definido se deve ao fato de que

identificamos pesquisas do tipo "estado da arte" que já haviam se dedicado a investigar a Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), anterior ao período supracitado.

Nesse contexto destacamos três artigos, estes, apresentando o levantamento entre 1990 a 2015. Para os períodos de 1990 a 2005 o artigo de Colombo, Flores, Moretti (2008), para o período de 2006 a 2009, o artigo de Brandt e Moretti (2014), e por fim no período de 2010 a 2015, o artigo de Pontes, Finck e Nunes (2017). Isto posto, verificamos que nenhum dos artigos encontraram pesquisa que se voltaram a unidade temática de Geometria, de forma a contemplar o uso de Literatura Infantojuvenil para ensino e aprendizagem.

Para o período de 2016 a junho 2023, encontramos sete publicações voltadas a aprendizagem de Geometria a partir da TRRS, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Contudo nenhuma publicação relacionada ao ensino de Matemática a Literatura Infantil pautada na TRRS de Raymond Duval como metodologia de ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nem mesmo obras produzidas com intencionalidade que trouxessem em seu enredo elementos da TRRS para aprendizagem de Geometria. O que promoveu um caráter inédito a elaboração e desenvolvimento do nosso livro de Literatura Infantil, assim como da pesquisa.

Os resultados obtidos na investigação, os quais serão brevemente apresentados, evidenciaram a relevância da elaboração da nossa obra literária assim como a proposta da pesquisa.

3- Processo de elaboração da Literatura Infantil e metodologia da pesquisa

A Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval contempla elementos ditos como essenciais para a aprendizagem em geometria. Tais elementos destacam-se para a maneira de visualizar as figuras, sendo estes os olhares icônicos- botanista e agrimensor e não icônicos- construtor e inventor, as apreensões operatória, discursiva, sequencial e perceptiva e a desconstrução dimensional das formas. De acordo com Duval (2022, p. 9) “passar de uma maneira de ver a uma outra constitui uma mudança profunda de olhar, que frequentemente é ignorada no ensino. Pelo fato de que o funcionamento cognitivo envolvido para cada uma dessas quatro maneiras de ver não é o mesmo”.

Nesse sentido a elaboração e produção da Literatura Infantojuvenil o qual contempla em seu enredo os referidos elementos da TRRS, embasam e fundamentam a obra, que propõe o desvelar dessas diferentes maneiras de visualizar as figuras. Além disso, propusemos uma narrativa de aventura ficcional sob uma perspectiva lúdica. Ante o exposto, Dalcin (2004, p. 27) afirma que a Matemática e a literatura “articulados, viabilizam o desenvolvimento de diferentes habilidades e competências que abrem espaço para a construção de novos conhecimentos e resgatam a ludicidade que deveria permear nossas salas de aula e nossas vidas”.

Trouxemos na Figura 1, destaque para a capa produzida na composição do livro de Literatura Infantojuvenil.

Figura 1 - Capa do livro, de Literatura Infantojuvenil

Fonte: produzido por Tavares (2024).

A obra apresenta-se com intitulação- **DESCUBRA O PODER DE RADU E UM NOVO JEITO DE VER, Através do olhar fascinantes descobertas**¹. Na diagramação trazemos uma floresta, local, onde decorre a trama.

Na elaboração do livro buscamos levar em consideração as preferências de leituras feitas por grande parte dos alunos, observadas na prática cotidiana. Dito isso, levantamos hipóteses para uma literatura com gênero textual narrativa ficcional e de aventura, onde houvesse desafios, curiosidades, charadas e um pouco de humor. Inserimos como

¹ Disponível para acesso na página do PPGECEM em: <https://www.ufmt.br/curso/ppgecm/pagina/ano-2025/14410>

personagens, três animais, sendo: o tamanduá bandeira, o tuiuiú e o lobo-guará, estes, foram intencionalmente selecionados no âmbito de destacar animais que compõe a fauna mato-grossense. Nessa perspectiva, atendemos ao que está proposto na BNCC (2018), valorizando o local de vivência do aluno. Reconhecendo as riquezas, necessidades e importância deste território, contribuindo na formação de sua identidade local e regional.

As ilustrações dos personagens da história assim como parte do cenário, foram produzidos por um ilustrador profissional. Com isso, garantimos que todas as ilustrações produzidas acompanhassem o enredo da história, representando as cenas descritas dando movimento as páginas, de forma profissional. Importante enfatizar que, as demais ilustrações apresentadas no livro, como as figuras geométricas, além de algumas animações explicativas para os desafios, foram elaboradas pelos autores no *software* GeoGebra.

Os nomes dos personagens foram cuidadosamente pensados e definidos, de forma peculiar, além disso, pretendíamos trazer nomes inéditos e divertidos. O nome do protagonista surgiu em homenagem ao precursor da TRRS, Raymond Duval. Assim fizemos a junção das sílabas iniciais de seu nome e sobrenome: Ra + Du, dando origem a Radu. Essa ação intencionou dar mais significado a escolha, já que Radu é dotado de “superpoderes” para visualizar, configurar e reconfigurar figuras geométricas, desconstruindo as dimensões e descobrindo novas formas.

Quanto a habilidade de “superpoderes” do personagem Radu, intencionamos que a criança ao ler o livro, se apropria da capacidade e habilidade cognitiva de visualização, passando a acreditar ter ela mesmo adquirido também os poderes de Radu. Para tanto, os superpoderes mencionados, na realidade, referem-se a habilidades cognitivas de visualização das figuras geométricas, envolvendo os elementos de aprendizagem abordados na TRRS. Para a personagem Cacau (lobo-guará), um dos autores trouxe o nome de seu próprio *Pet* (animal de estimação). No mesmo período de escrita e elaboração do livro, havia adotado uma cachorrinha, essa, muito travessa e atrapalhada. A escolha não tem nada a ver com características físicas, como, a cor da homenageada, ao qual possui a pelagem toda pretinha, oposta à do lobo-guará que possui pelagem avermelhada. A relação

se deu pela “familiaridade” de traços do gênio e personalidade, já que na trama, a lobaguará seria amiga travessa e atrapalhada do trio que compôs os personagens história.

Ainda restava um personagem, o tuiuíú, o qual decidimos pelo nome Zam, que tem origem do nome Shazam, um super-herói em quadrinhos da Marvel², que detinha poderes para salvar a humanidade. A relação com o nosso personagem consistiu no fato de que, Zam em determinado período da trama teria que ajudar Radu a salvar sua amiga Cacau. Dessa forma, mesmo não possuindo “poderes”, viria a tornar-se também um herói.

Pensando em uma estética que fosse alegre e colorida, quanto as ilustrações e por termos animais como personagens, muito adequado seria este cenário ser uma floresta. Para dar nome a floresta pesquisamos nomes, associados a reservas localizadas no município de Juara-MT, no âmbito de que mantivesse uma ligação com a localidade. Então verificamos a existência de uma terra indígena localizada no município de Juara-MT, por nome de Apiaká-Kayabi, as margens do Rio dos Peixes. A partir de então, definimos e nomeamos a floresta por Piaká, quanto ao rio, na literatura definimos, Riacho dos Peixes.

Cada detalhe da obra foi pensado meticulosamente e com intencionalidade. Palavras de encantamento que aguçam a curiosidade, e que enriquecem o vocabulário das crianças, expressões técnicas, proporcionando conhecimento matemático mais rígido. Além disso, todos os desafios trazem exemplificações detalhadas e ilustradas, proporcionando uma leitura autodidática, sugerindo uma compreensão autônoma e independente.

A quantidade de desafios definidos, aliado ao enredo da história, foram articulados de forma a manter um número de páginas, adequados ao perfil do gênero literário. Além do público-alvo, ao qual se destina. Dessa forma, dentre os seis desafios elaborados, o **primeiro** consistiu na proposta de visualização e descoberta de uma figura tridimensional (cubo 3D/2D), partindo de uma bidimensional (hexágono 2D/2D). O “**segundo desafio**” consiste no desvelar de duas figuras distintas: uma com três vértices, e a outra com quatro vértices a partir da inserção de um único segmento de reta no triângulo equilátero 2D/2D. O “**terceiro desafio**”, propõe duplicar o quadrado para o dobro de seu tamanho, de forma que ele permaneça um quadrado, e sua posição mantenha-se inalterada. No “**quarto**

²Empresa de entretenimento e editora norte-americana que produz histórias em quadrinhos.

desafio” é preciso realizar a construção de um novo sólido geométrico, partindo da mesma quantidade de arestas do paralelepípedo 3D/2D. O “**quinto desafio**” envolve a reconfiguração do trapézio isósceles, para transformá-lo em um quadrilátero com os quatro ângulos retos, mediante a inserção de um segmento de reta na vertical. Por fim o “**sexto desafio**”, requer a formação do maior número possível de pares de triângulos congruentes a partir de dois triângulos equiláteros e um segmento de reta.

Optamos por seis desafios, associando o número 6 a um significado muito peculiar na Matemática, este, por ser o primeiro número perfeito. Fazemos uma breve menção a Euclides, matemático considerado o “pai da Geometria”, ao qual descobre os quatro primeiros números perfeitos. Em meio ao enredo, trazemos também explicação sobre a definição de “números perfeitos” e uma imagem com algarismos que exemplificam a soma dos divisores do número seis (1, 2 e 3).

No capítulo dois, que antecede a saga dos desafios, elaboramos uma charada que promete desvelar algo a mais. Contudo, intencionando um momento de mistério e interatividade durante a leitura, onde, é preciso virar o livro de cabeça para baixo para que se consiga ler a charada. De acordo com Lourenço (2011), existe uma certa liberdade na diagramação dos livros infantis, nesse aspecto, as “linhas invertidas” frente ao leitor, promovem um processo lúdico especular, ou seja, o leitor não recebe a informação passivamente, mas é estimulado a interagir com ela.

No quinto e último capítulo, elaboramos uma última charada, um desafio que mistura rima, adição, algarismos ímpares, e o maior divisor de cinco. O desvendar exige uma sequência de interpretações e raciocínios, levando os leitores a pensarem sobre vários conceitos matemáticos. Ao qual revela a resposta para um determinado prisma.

Tivemos preocupação em disponibilizar todas as resoluções no desencadear da trama, de forma compassada e bem explicada. Facilitando assim a compreensão e ao mesmo tempo aguçando a curiosidade em continuar a leitura, com surpresa e encantamento a cada descoberta.

Ao final do livro, disponibilizamos imagens reais dos personagens que compuseram a história. Ao lado, *tags* com informações básicas, como características físicas e hábitos. Além disso, para acesso a mais informações e curiosidades, dispomos também *Qr Codes*,

um deles traz o ruído (voz) do animal, capitado por pesquisadores em várias regiões do país.

Para utilização do livro em sala de aula realizamos a impressão de protótipos o qual foram entregues a cada um dos alunos, assim puderam manusear o livro de forma física e individual. O livro foi lido pelos participantes da pesquisa em dois momentos, podemos ver na Figura 2, um dos momentos de apreciação e leitura.

Figura 2- Momento de leitura do livro.

Fonte: acervo dos autores, 2024.

A pesquisa desenvolveu-se a partir de uma abordagem qualitativa. Isto posto, seguiu sendo norteadada pela leitura prévia da obra literária. Na sequência, foi promovida uma roda de conversa estruturada a partir de questões previamente elaboradas, com o objetivo de estimular a reflexão crítica dos participantes. As respostas foram expressas por meio da oralidade e o registro escrito em fichas avaliativas. Isso permitiu uma análise mais rica e plural das percepções individuais. Em momentos que sucederam a leitura do livro, exploramos os desafios propostos na literatura assim como outras atividades elaboradas para melhor compreensão e desenvolvimento da habilidade de visualização figural. As respectivas atividades podem ser conferidas na íntegra a partir do acesso a dissertação da pesquisa por meio do link já disponibilizado.

4- Resultados

Os desafios elaborados para a Literatura Infantojuvenil são apresentados mediante uma análise cognitiva criteriosa, que contempla os elementos da Teoria dos Registros de

Representação Semiótica (TRRS) mobilizados em cada proposta, bem como as principais habilidades de aprendizagem desenvolvidas ao longo do processo.

Sob esse aspecto, enfatizamos que as atividades desenvolvidas para exploração da obra literária, foram cuidadosamente planejadas com o objetivo de atender às especificidades dos alunos envolvidos na pesquisa. Nesse sentido, exploramos a Literatura Infantojuvenil como recurso pedagógico, resgatando desafios presentes em seu enredo, propondo novas situações-problema e retomando conceitos fundamentais relacionados às unidades figurais, com ênfase em seus elementos e propriedades.

Ao longo da intervenção, percebemos através dos dados coletados que, o uso da Literatura Infantojuvenil junto as atividades exploratórias, promoveram avanços significativos nas habilidades cognitivas de visualização dos participantes, esse processo de evolução ocorreu de forma gradativa.

A proposta de literatura elaborada e apresentada neste trabalho, concorreu a edital de publicação da Editora da UFMT (EdUFMT), sendo aprovada para publicação em versão impressa e on-line, estando em fase final de elaboração, o que possibilitará a disponibilização da obra e a utilização em diferentes contextos escolares.

5- Considerações Finais

Na elaboração da obra literária, nosso Produto Educacional, para além do enredo que compõe a narrativa, dedicamo-nos à construção minuciosa de seis desafios principais, integrados ao roteiro da aventura e fundamentados em sólido embasamento teórico. Cada desafio foi concebido com o propósito de incorporar elementos essenciais à aprendizagem geométrica na perspectiva da TRRS, como os diferentes olhares, apreensões e processos de desconstrução dimensional. A intenção é que, ao percorrer a obra e vivenciar cada um desses desafios, o leitor possa conhecer, apropriar-se e reconhecer as múltiplas possibilidades de visualizar, reconfigurar, compor e decompor figuras geométricas, desvelando novas formas propriedades geométricas.

Com base nos resultados e análise dos registros, é possível afirmar que a utilização da Literatura Infantojuvenil como recurso para a exploração dos elementos da Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), aliada às atividades desenvolvidas,

promoveu impactos significativos no avanço das aprendizagens básicas dos estudantes. Para além desse progresso geral, observou-se também o alcance do objetivo central da intervenção: a ampliação dos processos de visualização e representação figural. Dessa forma a produção literária mostrou-se não apenas como um recurso didático inovador, mas também como uma estratégia eficaz para potencializar a aprendizagem geométrica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

6- Referências

BRANDT, C. F.; MORETTI, M. T. O Cenário da Pesquisa no Campo da Educação Matemática à Luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 7, n. 13, 1 jun. 2014. Disponível em: <<https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/488>>. Acesso em 20 de abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Brasília, 2018. Disponível em: < Acesso em 20 de abr. 2023.

COLOMBO, J. A. A.; FLORES, C. R.; MORETTI, M. T. Registros de representação semiótica nas pesquisas brasileiras em educação Matemática: pontuando tendências. **Zetetike**, Campinas, SP, v. 16, n. 1, 2008. DOI: 10.20396/zet.v16i29.8647035. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8647035>> .

DALCIN, A. Um olhar sobre o paradidático de Matemática. **Zetetike**, Campinas, SP, v. 15, n. 1, p. 25–36, 2007. DOI: 10.20396/zet.v15i27.8647014. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8647014>.

DUVAL, R. As condições cognitivas da aprendizagem da Geometria: desenvolvimento da visualização, diferenciação dos raciocínios e coordenação de seus funcionamentos. Trad. Arinos, C. R. M.; Freitas, J. L. M. D; Moretti, M. T. **Revista Eletrônica de Educação Matemática –REVEMAT**, v. 17, p. 1-51, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/view/85937>>.

LOURENÇO, D. A. **Tipografia para livro de literatura infantil**: desenvolvimento de um guia com recomendações tipográficas para designers. Orientador: Antonio Martiniano Fontoura. 2011. 284 f. - Dissertação (Mestrado em *Designer*) Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes . Curitiba- Universidade Federal do Paraná, 2011.

PONTES H. M. D. S.; FINCK C. B.; NUNES, A. L. R. O estado da arte da teoria dos registros de representação semiótica na educação Matemática. **Educ. Matem. Pesq.**, São Paulo, v.19, n.1, 297-325, 2017. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/30291>>.